

Уважаемые коллеги!

Сейчас, безусловно, главное – противоэпидемические мероприятия и лечение тяжелых больных. Но, горький опыт пандемии 2009-2010 годов свидетельствует о том, что мы ничему не учимся. Поэтому уже сейчас необходимо анализировать патологии COVID-19, что может помочь в лечении этих больных уже сегодня и точно нужно, чтобы быть готовыми на будущее. В предыдущем обращении я говорил о необходимости анализа клинико-патофизиологического легких форм течения COVID-19. Еще более важно собрать и систематизировать данные по ходу пандемии о тяжелых случаях.

Во-первых, необходимо выяснить время появления первых симптомов COVID-19 после предполагаемого заражения. Возможно, в ряде случаев больной может предположить время предполагаемого заражения (контакт с приехавшими из Италии и т.п.).

Во-вторых, необходимо четко описать симптомы и порядок их появления.

В-третьих, сопоставить с теми лабораторными показателями, которые будут. В основном, это показатели периферической крови.

В-четвертых, особо обратить внимание на температурные характеристики, время появления, величины, длительность.

Пятое – сопоставить характеристики по кашлю (скорее всего это поражение вирусом респираторного эпителия) с появлением и взаимоотношением с динамикой температуры тела (это уже выделение интерлейкинов активированное фагоцитами, т.е. включение иммунной защиты).

Шестое – время появления симптомов дыхательной недостаточности, ее динамика.

Седьмое – соотношение симптомов дыхательной недостаточности и данных визуализационных исследований легких. Их динамика. Соотношение с показателями периферической крови.

Восьмое – тщательно проанализировать результаты патологоанатомического вскрытия. Легкие, другие органы (сердце, головной мозг, почки, печень, надпочечники).

Коллеги! Данных у нас будет не много, но они будут. Несмотря на относительную специфичность изменений периферической крови, это чуть ли не единственные объективные данные лабораторного контроля. Это не антитела, но все же. Если будут другие исследования показателей состояния сердечной мышцы, печени, почек, их ВБ не забудете.

Думаю, что тщательный анализ клиники и объективных показателей позволит нам все же понять патогенез вирусной пневмонии при COVID-19. Понимаю, что серьезность клинической ситуации, особенно при массовости поражения популяции, не дает возможность для выполнения каких-либо преимущественно научных исследований. Хотя в случае лечения этих больных в специализированных клиниках НИИ это все же иногда возможно. В любом случае Вы, конечно, понимаете, что каждый симптом есть внешнее проявление патологического механизма. Поэтому, будьте внимательны, и я уверен, что Вы увидите намного больше, чем обозначено в моем тексте. Давайте анализировать патогенез вирусной пневмонии при COVID-19. Уверен, что это позволит дифференцированно проводить терапию соответственно стадии патогенеза, стремиться к влиянию на конкретный патофизиологический механизм(ы) патогенеза.

С уважением и надеждой на наше сотрудничество

Куратор проекта

А.И. Гоженко